

THE SOUNDS OF THE SUNSET IN FURKAT'S LYRICS

Habibulla Jurayev,
professor, Department of Literature,
Fergana State University,
Fergana, Uzbekistan

Madinabonu Nuriddinova,
master,
Fergana State University,
Fergana, Uzbekistan

Annotation: The role of exotic motifs in Furkat's work in the article. The difficulties in Furkat's life are reflected in his works

Keywords: Alienation, patriotism, inner experiences, migration

FURQAT LIRIKASIDA G'URBAT OHANGLARI

Habibulla Jurayev,
professor, Adabiyotshunoslik kafedrası,
Farg'ona davlat universiteti,
Farg'ona, O'zbekiston

Madinabonu Nuriddinova,
magistr,
Farg'ona davlat universiteti,
Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya: Maqolada Furqat ijodida g'urbat motivlarining o'rni. Furqat hayotidagi qiyinchiliklar uning asarlarida aks etishi bayon etilgan

Kalit so'zlar:G'urbat, g'ariblik, vatanparvarlik, vatan muhabbati, ichki kechinmalar, hijron

ТОНА ЗАПАДА В ЛИРИКЕ ФУРКАТА

Хабибулла Джураева,
профессор, Кафедра литературния,
Ферганский государственный университет,
Фергана, Узбекистан

Мадинабону Нуриддинова,
магистр,
Ферганский государственный университет,
Фергана, Узбекистан

Аннотация: Роль экзотических мотивов в создании фурката в статье. Трудности жизни Фурката отражены в его произведениях.

Ключевые слова: Изгнание, странность, патриотизм, любовь к стране, внутренние переживания,

KIRISH

Furqat - lirik shoir. Shoir lirik merosining eng yuqori mavqeini asosan g`azallar egallaydi. Mutaxassislarning belgilashicha, g`azallarining umumiy adadi 200 atrofida. Furqat so`z san'atkori sifatida "Bahor ayyomida", "Bir qamar siymoni ko`rdim", "Chiroylik", "Kokuling", "Yuzlaringdin sharm etib", "Adashganman" kabi bir qancha go`zal, aqlni

hayratga soluvchi nurafshon she'rlar yaratdi. Shoir lirikasi g'oya va mazmun jihatidan ham, badiiy jihatdan ham yuqori saviyadagi asarlar bo'lib, unda ichki kechinmalar, fikr va hislar, kishi ruhining eng nozik tuyg'ulari ifoda etiladi.

ASOSIY QISM

Furqat lirikasining xarakterli xususiyatlaridan biri undagi g'urbat motivlaridir. Furqat poeziyasida, ayniqsa, shoirning chetellarda yashagan davrida yaratgan she'rlarida bu motiv keng ishlandi. Furqat otashin vatanparvar shoir edi. U o'z xalqini, o'z ona-Vatanini cheksiz muhabbat bilan sevar, uning istiqboli, baxt-saodati haqida qayg'urar edi. Shoir uzoq muddat chetellarda yashagan davrida o'z Vatanini, xalqini unutmadi. Hokim guruhlar, ularning fitna va ig'volari shoirni o'z Vatanini tashlab chiqishiga majbur etgan va uning qaytib kelish yo'llarini to'sib qo'ygan edi.

Shoir chet-ellarda kezar ekan, bir lahza ham Vatanidan ko'ngil uza olmaydi. Yurtidan ayri tushganini dil-dilidan sezib turadi. Iztirob chekadi. Uning xorijda yozgan «Adashganman» radifli g'azali va muxammasi buning yorqin misoli. She'rga «adashganman» so'zining radif qilinib, urg'u berilishining o'zida katta ma'no bor. Qayerga bormasin, shoir o'zini g'arib, oshiyonidan ayrilgan qush, bo'stonidan adashgan bulbul singari his qiladi:

G'aribi bu viloyat – honumonidin adashganman,

Basoni murg'i vahshiy – oshiyonidin adashganman.

Yo`q, yo`q, u shunchaki Vatanidan emas, tandagi jonidan ayrilgan. Falak bir aylandi-yu, u boshidagi soyabonidan ayrildi. Boshiga g'urbat oftobi tushdi. Bu olamga nur, hayot berguvchi odatdagi oftob emas, aksincha, hayotni so'ndiruvchi, borliqni yo`q etuvchi «olamtob» (olamni kuydiruvchi)dir. Shoir oftobga butunlay yangi ma'no beradi, g'urbat mazmunini anglashga xizmat ettiradi.

Furqat Kashmirda xind go'zaliga bag'ishlab, «Bir qamarsiymoni ko'rdim» g'azalini yozar ekan, o'zining g'urbatda darbadar kezib yurganligidan bahs ochadi:

Aydi: “Ey bechora, qilding Na uchun tarki vatan?”
Man dedim: “g’urbatda Furqat bor ekan taqdirda!”
Aydim: “Ey jon ofati, zulfingga bo’lmish manasir,
Aydi: “Bu savdoni qo’y, umring o’tar zanjirida!
“Nuqta lab ustida bajodur”,-dedi nay di kulib
Saxv qilmish kotibi qudrati, magar, taxrirda:

Vatan muhabbatni emasi Furqatning fors-tojik tilida yozilgan she’rlarida ham ishlanadi. Bu jixatdan Furqatning Tajalliy va Muqimiy she’rlariga nazira-javob tarzida yozgan “Begiznast” she’ri tahsinga loyiq.

Dod az dast ibaxori zindogi k-az, jo’shi u,
Yak guli xandoni nakxat bezu rangomez nast.
Dar vatan az javri gardun xurorami moro nabud,
In chi tole’ bud yorab, dar garibi niz nast.

Tarji’band-musaddas shaklida yozilgan va o’nbesh band-to’qson misradan iborat bo’lgan katta hajmli “Uch xarobatiy” she’ri demokratik adabiyotdagi falsafiy lirikaning kuchli namunalaridan biridir. Bu yo’nalish she’r matnida uchraydigan “Uch xarobotiy”, “Uchalankashmiz”, “Uch qalandarmiz” iboralarida ko’rinib turadi. She’rdin ahllariga, taqvodorlariga qarshi bosh ko’targan va o’zini “Xarobot ahli” deb e’lon qilgan uch isyonkor tilidan yozilgan. Din ta’limotini, taqvo va o’g’itlarni tark etib, erkparvarlik ruhi bilan sug’orilgan bu she’rda sarkashlik, shakkoklik va rindlik kayfiyatlari ilgari suriladi.

Uch xarobot iyerurmiz Sokini mayxonamiz
Xum boshidin charx urub, monandi bir parvonamiz,
Mast o’lubmiz jo’shishi maydin ajab koshonamiz,
Xolimiz dunyoga midin forigi koshonamiz,
Yor bizning yorimiz, jonon bizning jononimiz,

Ushbu davron birla o'tsak yo'q erur armonimiz.

«Ko`rdim» radifli g`azalida dunyo kezgan shoirning falsafiy o`ylari berilgan. U dunyo odamlari («ahli jahon»)da vafodan asar ko`rmaydi. O`z holidan birovga shikoyat qilishga hojat sezmaydi, chunki ularning ahvoli bunikidan «battar». Uningcha, umuman, birov bilan gaplashish imkoni yo`q. Chunki «Hammani ko`zini ko`r –u qulog`I kar ko`rdum», - deb yozadi shoir. U Vatanga qayta olmasligini yurakdan sezadi. Shoirning «Murod ahlini topdimu besamar ko`rdim» (Murod darahitini topdimu mevasiz ko`rdum), «Firog` kechasini oh, besahar ko`rdum» deyishidan shu ma'no anglashilib turadi. Shoir Vatanidan kelgan har bir xat-xabarni ko`ziga to`tiyo qiladi.

Furqatning «Sayding, qo`yaber, sayyod, sayyora ekan mandek» satri bilan boshlanuvchi musaddasi uning ijodida muhim o`rin egallaydi. Sayd (ov), sayyod (ovchi), dom (tuzoq) obrazlari Sharq adabiyotida qadimdan bor. XVIII asrda turkman shoiri Andalib ushbu obrazlardan unumli foydalanib, ovchi tuzog`iga tushgan ohuga hamdardlik tuyg`usi bilan to`lib-toshgan maxsus muxammas ham yozgan edi. Furqatning asari musaddas bo`lib, bu ham shu an'anada bitilgan. Lekin shoir yashagan zamon, Turkistonday yurtning egasi qo`lidan ketib, istilo asrining sayyodi qo`liga tushishi unga, tabiiyki, yangi ma'no, yangi mazmun beradi. Qolaversa, furqatshunoslar ushbu musaddasning maydonga kelishida she'rda nomi zikr etiladigan Sa'dulla Hofizning yomonlar tomonidan fojiali o`ldirilishini ham bir sabab qilib ko`rsatadilar.

Musaddas 7 banddan iborat. Dastlabki band shunday boshlanadi:

Sayding qo`yaber, sayyod, sayyora ekan mandek,
Ol domini bo`ynidin, bechora ekan mandek,
O`z yorini topmasdan, ovora ekan mandek,
Iqboli nigun, baxti ham qora ekan mandek,
Hijron o`qidin jismi ko`p yora ekan mandek,
Kuygan jigari-bag`ri sadpora ekan mandek.

Shoir tuzoqqa tushgan ohuning holini xilma-xil tashbih va muqoyasalar bilan tasvir etgach, ovchiga xitob qilib, uni banddan ozod etishini soʻraydi. Yashamoq, dunyoga shunchaki bir kelib ketmoq emas, shilliqurt misoli faqat qorin gʻamida gʻovakda gʻimirlab oʻtib ketish ham emas. Yashamoq, birinchi navbatda, hur, erkin yashamoqdir. Bas, «rishtani (tuzoq iplarini) kes!..» hayqiradi shoir, togʻlarga chiqib, yori bilan qovushsin. Kel, besh kunlik sening davringda bechora oʻynab-quvonsin. Tengdoshlari bilan dunyo neʼmatlaridan bahramand boʻlsin. Umr boʻyi sening duoyi joningni qilsin. Axir hijron oʻqlaridan jismi butun jarohat ekan. Jigar-bagʻri ezilib, pora-pora boʻlgan ekan-ku! Har bir jonivor oʻz jinsi bilan boʻlmogʻi lozim. Har bir hayvonning oʻz yaylogʻi (yaylovjoyi) va qishlogʻi (qishloq joyi)ga teng keladigan saodati yoʻq. Faqat uni ozod qilish va oʻz holiga qoʻyish kerak. Sheʼrda ilgari surilgan gʻoyalardan biri - shu, mazmuni — shu. Lekin bu fikrlar beixtiyor har bir millatning turmush va taraqqiyoti mutlaqo uning mustaqilligi va milliy zamin hamda oʻz anʼanalari asosida bormogʻi lozim degan va soʻngroq jadidchilikning bosh masalalaridan biriga aylangan gʻoyani esga tushiradi. Bu hol Furqat ijodini yangi davr adabiyoti bilan bogʻlaydigan muhim nuqtalardandir. Tarjiʼband shaklida yozilgan musaddasning har bir bandi nihoyasida takrorlanib kelgan:

Hijron oʻqidin jismi koʻp yora ekan mandek,
Kuygan jigari-bagʻri sadpora ekan mandek, —

Misralari asardagi lirik ruhning yanada joʻshqin, taʼsirl iboʻlishini taʼminlagan. Professor Gʻ.Karimov taʼbiri bilan aytganda «...musaddas mazmun jihatidan nihoyatda kuchli va chuqur boʻlib, kompoziniya jihatidan beqiyos tugallangan, badiiy forma va uslub jihatidan esa mislsiz yuksak asardir».

Tabiiyki, chor hukumati Furqatdek Benazir isteʼdodning, millatparvar shoirning, ortidan koʻplab kishilarni ergashti-ra oladigan salohiyatli tafakkur sohibining Turkistonda yashashidan manfaatdor emas edi. Shuning uchun ham uning yurtga qaytish yoʻllari berkitib qoʻyildi.

Furqat she'rlarida ona yurt tabiati va bahor go'zalligi, jo'shqin sevgi-muhabbat va chin insoniy fazilatlar, hayot shodliklaridan quvonish va turmush tashvishlaridan shikoyat qilish ' ning umuman odam va olam ; kishilarning ma'naviy dunyosi , mehri va qahri yaqqol .tasvirlangan. Masalan "Bahor ayyomida gulgash etarga bir chaman bo'lsa", "Umr xush o'tmas bahor ayyomi sahro bo'lmasa", "Surmadin ko'zlar qaro , qo'llar xinodin lolarang", "Fasli navbahor o'ldi ketubon zimistonlar", "Jannatning gullaridan gulzoringiz chiroylik ", "Ko'ngul dardig'a topmay boraman hargiz davo istab "kabi misralar bilan boshlanuvchi g'azallari , "Etti falak ", "Biri ", "Istar ko'ngul", "Dust", "Kokilung" radifli muxammaslari, Navoi g'azallariga taxmislari davr shariyatining ham g'oyaviy ham baadiy jihatdan yetuk namunalarini hisoblanadi.

Furqat shariyatida mustamlaka tizimining illatlarini qoralash , joriy adolatsizlik va zo'rvonlikdan , huquqsizlik va nochor hayotdan , nodonlarning zamonada etibor topib , donolarning xor-zor etilishidan norozilik esda qolarli badiiy bo'yoqlarda tasvirlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jabborov N. Furqat va jadidchilik. To'plamda: "O'zbekistonning yangi tarihi. Kontseptual-metodologik muammalar" mavzuidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –T.: Akademiya. 1998.-180-183-betlar
2. Qayumov L. Furqat va Hamza. To'plamda: Zokirjon Furqat. O'zSSR davlat badiiy adabiyot nashriyoti. –T.: 1956. –108-129-betlar
3. Qosimov B. Milliy uyg'onish. –T.: "Ma'naviyat" 2002. -395 b.
4. Furqat. Tanlangan asarlar. II jildlik. I jild. –T.: O'z SSR davlat badiiy adabiyot nashriyoti. 1959. –161 b.
5. Furqat. Tanlangan asarlar. –T.: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1975. –295 b.